

GLOBAL BIZNES MUHITIDA KOMPANIYANING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH

o'qituvchi D.T.Urmanova, talaba M.E.Samandarova

Toshkent davlat texnika universiteti

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11179204](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179204)

Ushbu maqolada global biznes muhitida kompaniyalar uchun raqobatbardoshlikning zaruriyati yoritib berilgan. Raqobatbardoshlikni oshirish xususida Samsung korporatsiyasining amaliyotidan foydalangan holda takliflar ishlab chiqilgan.

В этой статье подчеркивается необходимость того, чтобы компании были конкурентоспособными в глобальной бизнес-среде. Предложения разработаны с использованием практики корпорации Samsung по повышению конкурентоспособности.

This article highlights the need for companies to be competitive in a global business environment. Proposals have been developed using the practice of Samsung Corporation to improve competitiveness.

Kalit so'zlar: global, biznes, raqobat, raqobatbardoshlik, korporatsiya, tezlik, innovatsiya, menejment, barqaror, ustunlik, brend, yetakchi.

Ключевые слова: глобальный, бизнес, конкуренция, конкурентоспособность, корпорация, скорость, инновации, менеджмент, стабильность, превосходство, бренд, лидер.

Keywords: global, business, competition, competitiveness, corporation, speed, innovation, management, stable, superiority, brand, leader.

Hozirgi global va yuqori darajadagi raqobat sharoitida kompaniyalar tezlikka asoslangan qarorlarni qabul qilishi va ularni tezlik bilan ijro etishi korporativ samaradorligining asosiy shartiga aylangan. Chunki innovatsiyalarni yaratish hamda tijoratlashtirishning vaqti juda ham qisqaligi sabab kompaniyalar shunday yo'l tutishga majburdir.

Tezlik bu kompaniyaning resurslardan ikki baravar tezlikda foydalanish ham raqobatbardoshlikni to'rt baravarga oshiradi. Tezlik nuqtayi nazaridan, kuchli potensialga ega bo'lgan kompaniyalar noaniqlikning kuchayishi vaqtida o'z xatarlarini minimallashtirishga va yangi bozorlarni egallashga qodirdir. Sodda qilib aytganda, global giperraqobat odatiy bo'lgan, atrof -muhit doimo o'zgarib turadigan va noaniqlik hukm suradigan raqamli inqilobning yangi bosqichida, vaqt va tezlik biznesning asosiy imkoniyatiga aylandi. Brendga ega bo'lgan kompaniyalar muntazam bozorni chuqur marketingi asosida yangi mahsulot va xizmatlarni taqdim etib bozorning katta ulushiga ega bo'lmoqda. Samsung tezlikda qarorlar qabul qilish asosida innovatsion

mahsulotlarni yaratish uchun ishlab chiqarish hajmini qisqa vaqt ichida keskin oshirishga muvaffaq boldi va buning natijasida kompaniya tezda global raqobatbardoshlikka erishish imkoniyatini qo‘lga oldi.

Demak, kompaniyalar o‘zgaruvchan bozor muhitining raqobat vaziyatida tezkor qarorlarni qabul qilish va ularni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

Kompaniyalar innovator maqomiga erishish orqali to‘lov qobiliyati yuqori bo‘lgan xaridorlarning mablag‘larini o‘z daromadiga safarabar etishga, yuqori darajadagi resurs tejamkorligiga, bozorda taniqli brendga aylanishiga erishadi. Bunga misol qilib o‘z brendiga ega va potensial xaridorgir mahsulotlarni yaratib bozordagi raqobatning yuqori pog‘onalarini uzoq yillar davomida egallab kelayotgan Samsung korporatsiyasini keltirishimiz mumkin. Doimiy ravishda g‘oyalar yaratish va yangi bozorlarga birinchi bo‘lib chiqish zarurati tug‘ilganda, Samsung doimiy innovatsiyalar orqali texnologik raqobatbardoshlikka erishishni birinchi o‘ringa qo‘ydi. Buning natijasida esa potensial bozorlarda yuqori ulushga ega bo‘ldi. Shundan keyin kompaniya ilmiy-tadqiqot ishlanmalariga yuqori hajmli va uzoq muddatli sarmoyalarni jalb etishga alohida e‘tibor qarata boshladi. Bunda asosan, korporatsiyadagi iqtidorli mutaxassislarni ajratib olish yoki ishga olishni yo‘lga qo‘ydi va innovatsion texnologiyalarni sotib olishga sarflanadigan mablag‘larni tejashga erishdi. Keyingi bosqichda, Samsung tashqi tomondan olgan bilimlarini guruh ichida ishlab chiqilgan imkoniyatlar bilan birlashtirdi. Buning natijasida korporatsiya innovatsion qobiliyatini jahon darajasiga ko‘tarishga erishdi. Samsung bu darajaga erishishda yana shunday tadbirni amalga oshirdiki, korporatsiyaning eng qobiliyatli xodim va ishchilarini “iste‘dodli yadro” deb atadilar hamda ularni malakasini oshirishga faol sarmoya kiritib qo‘llab-quyvatladi. Shunday gilib, Samsung xalqaro maydonda yangi bilimlarni tarqatish orqali mahsulotlarning imkoniyat va salohiyatlarini kengaytirdi. Samsung innovatsion texnologik salohiyatdan tashqari ijodkorlik, dasturiy ta‘minot, tarkib, dizayn, brendlash, individual yondashuv va milliy gadriyatlar kabi omillarga ham alohida e‘tiborini qaratdi [1].

Demak, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishda yangi bilimlar, innovatsion texnologiyalar, innovatsion mahsulotlarni yaratishda iqtidorli kadrlarni faoliyatga jalb etish va ularni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlarini to‘xtatmasdan to‘liq yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Dunyoning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilib, so‘ngra barqaror va ko‘p sohali raqobatbardosh ustunlikni qo‘lga kiritgan kompaniyalar o‘ziga xos boshqaruv uslubi va tizimini yaratdilar. Bunga Toyotaning „Toyota yo‘li“ konsepsiyasi va General Electricning „GE yo‘li“ni misol keltirish mumkin. Ushbu boshqaruv modellari mazkur kompaniyalarning global raqobatga ega bo‘lishiga xizmat qildi. Samsung korporatsiyasining rahbari Li ham “yangi boshqaruv tashabbusi”ni ilgari surdi.

Kompaniya 20-asrning so‘nggi yillarida Koreyada deyarli barcha biznes yo‘nalishlarida yetakchi bolsa-da, hali mahsulot sifati va menejmenti jahon bozorlarida samarali raqobatlashadigan darajaga yetmagandi. Bunday vaziyatda Li Gon Xi “Yangi menejment tashabbusi”ni ishlab chiqishga majbur bo‘ldi. Chunki Samsung qisqa vaqt ichida “XXI asrda jahon darajasidagi kompaniya”ga aylanishni eng asosiy maqsad qilib belgilab olgandi. Buning uchun kompaniya filiallar va xodimlarini tartibsiz miqdoriy kengaytirishdan ko‘ra Samsung biznes tuzilmasi sifatini yangilashga yo‘naltirdi. “Yangi menejment tashabbusi” ishga tushirilishi bilan Samsung o‘zining boshqaruv tizimiga muntazam ravishda o‘zgartirishlar kiritib bordi. Bunga ko‘ra, korporatsiya boshqaruvni tezkorlikka intilish, har bir biznes bo‘linmaning raqobatbardoshligini yo‘lga qo‘ya boshladi. Bularning barchasi korporatsiya biznesi ixtisoslashtirildi.

Samsung korporatsiyasi yana “Boshqaruvchi rahbardan kuchli yetakchilik sari” boshqaruv paradoksi orqali raqiblari bilan bozordagi kurashida muvaffaqiyatga erishdi. Rahbarning kuchli yetakchilik qobiliyati Samsung kompaniyasiga faqat professional menejerlar tomonidan boshqariladigan Yaponiya va AQSHdagi raqobatchilardan ko‘ra tezroq qaror qabul qilish va amalga oshirishga imkon berdi. Li Gon Xining qat‘iyati bilan Samsung tezda katta hajmdagi investitsiya haqida qarorlar qabul qildi va amalga oshirdi. Kompaniya ilmiy-tadqiqot, brendlash, dizayn va boshqa nomoddiy aktivlarga katta mablag‘ kiritdi. Mas‘uliyatni oz zimmasiga olishga tayyor bo‘lgan boshqaruv rahbari uzoq muddatli qarorlarni professional menejerlarga garaganda tezroq qabul qildi.

Samsung yuqori ish staji va undagi erishgan natijalariga qarab mutaxassislarni mukofotlash tizimini yo‘lga qo‘ydi. Amerikaning esa iqtidorli mutaxassislarning iqtidoriga qarab ish haqini tabaqalashtirishga asoslangan Amerika modelining elementlarini amaliyotga qo‘lladi. Yaponiya menejmentidan esa tartibli tashkiliy madaniyatga, xodimlarning yugori darajadagi sadoqatiga, ish joyining doimiy yaxshilanishiga, sifatni qat‘iy nazorat qilishga va ishlab chiqarishning raqobatdoshligi, mahsulot sifati va mehnat samaradorligiga e‘tiborni kuchaytirish kabi elementlaridan foydalandi.

Demak, kompaniyalarning raqobatbardoshligini oshirishda rivojlangan xorijiy kompaniyalarning menejmentining eng samarali elementlaridan foydalanib korxonaning o‘ziga xos boshqaruv paradokslarini yaratish ham maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan manbaalar ro‘yxati

1. <https://aniq.uz/yangiliklar/samsung-breudi-haqida-siz-bilmagan-faktlar>.
2. https://www.samsung.com/uz_uz/about-us/company-info/.